

Kodi mukuona kuti muli ndi zipangizo zokwanila za mpira wamiyendo zophunzitsila bwino bwino?



Kodi mukuona kuti ndinu odziwa ndithu za umphunzitsi wa mpira wamiyendo kuti mutha kuphunzitsa bwino?



Kodi mukuona kuti ndinu oziwa ndithu kuti mutha kukamba ndi achinyamata pa nkhani za umoyo komanso HIV?



Kodi mukuona kuti mutha kukwanisa kuphatikiza mauthenga a HIV ndi masewera a mpira wamiyendo?



Kodi mukuona kuti muli ndi zipangizo zokwanila za mpira wamiyendo zophunzitsila bwino bwino?



Kodi mukuona kuti ndinu odziwa ndithu za umphunzitsi wa mpira wamiyendo kuti mutha kuphunzitsa bwino?



Kodi mukuona kuti ndinu oziwa ndithu kuti mutha kukamba ndi achinyamata pa nkhani za umoyo komanso HIV?



Kodi mukuona kuti mutha kukwanisa kuphatikiza mauthenga a HIV ndi masewera a mpira wamiyendo?



Kodi mukuona kuti muli ndi zipangizo zokwanila za mpira wamiyendo zophunzitsila bwino bwino?



Kodi mukuona kuti ndinu odziwa ndithu za umphunzitsi wa mpira wamiyendo kuti mutha kuphunzitsa bwino?



Kodi mukuona kuti ndinu oziwa ndithu kuti mutha kukamba ndi achinyamata pa nkhani za umoyo komanso HIV?



Kodi mukuona kuti mutha kukwanisa kuphatikiza mauthenga a HIV ndi masewera a mpira wamiyendo?

